

IRRIGATSIYA TIZIMLARIDA GIDRAVLIKA FANINING

QO‘LLANILISHI

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti katta o‘qituvchisi
Saidxodjayeva Dilsoraxon Abdurahmonovna

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti talabasi Muhiddinov
Mehridin,

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti talabasi Mahmudova Zilola

E-mail. Saidxodjayeva@mail.ru

E-mail. muhiddinov0513@mail.ru

E-mail. maxmudovaz0423@gmail.com

Anotatsiya: Irrigatsiya tizimlarida gidravlika ilm-fanining qo‘llanilishi suyuqlikning oqishi va taqsimlanishini boshqarish, tizimning samaradorligini oshirish va suv resurslarini tejashda muhim rol o‘ynaydi. Gidravlik printsiplar yordamida suvning oqishi, bosimi va oqim tezligi hisobga olinib, irrigatsiya tarmoqlari, nasoslar va quvurlar optimallashtiriladi. Tizimning gidravlik muvozanatini ta‘minlash, drenaj tizimlari va energiya sarfini minimallashtirish ham gidravlik tahlillar orqali amalga oshiriladi. Gidravlik hisob-kitoblar irrigatsiya tizimining samarali ishlashini ta‘minlab, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining barqarorligini va suvni tejashni oshiradi. Bu yondashuv qishloq xo‘jaligi sug‘orishining samaradorligini sezilarli darajada oshirishga imkon beradi.

Kalit so‘zlar: Gidravlik muvozanat, nasoslar, quvurlar, suv bosimi, energetik samaradorlik, gidravlik gradient, tomchilatib sug‘orish tizimlari, sug‘orish tizimlari optimallashtirish.

Kirish.

Irrigatsiya tizimi suv resurslarini samarali boshqarish va qishloq xo‘jaligi ehtiyojlarini qondirish uchun mo‘ljallangan muhim texnologik yechimdir. Gidravlika bu tizimning yuragi hisoblanib, suvni taqsimlash, oqimini boshqarish va energetik samaradorlikni oshirishda asosiy ilmiy asosni ta‘minlaydi. Gidravlikaning irrigatsiya tizimidagi qo‘llanilishi suv ta‘minoti va unumdorlikni oshirishda katta ahamiyatga ega.

Asosiy qism

Gidravlikaning irrigatsiya tizimidagi asosiy qo‘llanilishi. Suvning harakati gidravlika qonunlari asosida tartibga solinadi. Tizimda suv oqimini samarali boshqarish uchun

quvurlar, kanallar va boshqaruv klapanlarining gidravlik parametrlarini hisoblash talab etiladi. Suvning oqim tezligi va bosimini aniqlash irrigatsiya tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Quvurlar va kanallarning loyihalashtirilishi. Gidravlik qonunlariga asoslanib, quvurlar diametri, uzunligi va o'tkazuvchanlik qobiliyati aniqlanadi. Tabiiy kanallarda suvning o'tkazish qobiliyatini oshirish uchun gidravlik gradient hisobga olinadi. Nasos stansiyalari va suv taqsimot tizimlari Nasos stansiyalari gidravlik tizimning muhim qismi bo'lib, suvni kerakli bosimda va balandlikka yetkazishni ta'minlaydi. Nasoslar gidravlik quvvat va samaradorlikka qarab tanlanadi. Suv yo'qotilishini kamaytirish Gidravlika yordamida suv yo'qotilishini kamaytirish uchun qochqinning oldini olish choralari ko'rish mumkin. Bu qochqinlar kanallar devorlaridagi nosozliklar yoki quvurlarning noto'g'ri loyihalashtirilishi natijasida yuzaga kelishi mumkin. Tizimning gidravlik barqarorligi Irrigatsiya tizimining uzoq muddatli ishlashi uchun gidravlik muvozanatni saqlash zarur. Gidravlik jarayonlarni tahlil qilish orqali suvning zarur bo'lgan bosimini doimiy saqlash imkoniyati yaratiladi. Gidravlikaning qo'llanilishidan kelib chiqadigan samaralar Resurslarni tejash. Suv va energiya resurslarining tejab foydalanilishi. Gidravlika qoidalariga asoslangan tizim energiya sarfini kamaytiradi. Suvni optimal darajada taqsimlash orqali ekin maydonlarining sug'orilish sifati yaxshilanadi va hosildorlik oshadi. Atrof-muhitni muhofaza qilish. Suv resurslaridan oqilona foydalanish orqali ekologik barqarorlikni saqlashga yordam beradi. Amaliy misollar Tomchilatib sug'orish tizimlari. Gidravlikani chuqur tahlil qilish orqali tomchilatib sug'orish tizimlari optimallashtiriladi. Bu usulda suv to'g'ridan-to'g'ri o'simlik ildiziga yetkazilib, yo'qotishlar minimallashtiriladi. Sprinkler tizimlari. Sprinkler sug'orish tizimlari suv bosimi va oqim tezligi bo'yicha tahlil qilinib, suvning bir xil taqsimlanishini ta'minlashga yordam beradi.

Xulosa.

Irrigatsiya tizimlarida gidravlikaning qo'llanilishi suv resurslarini samarali boshqarish, energiya iste'molini kamaytirish va hosilni yaxshilashda muhim ahamiyatga

ega. Gidravlik tahlillar va hisob-kitoblar yordamida tizimdagi suv oqimi, bosim va taqsimlanish optimallashtiriladi, bu esa tizimning samarali ishlashini ta'minlaydi. Gidravlik yondashuvlar irrigatsiya tizimlarining barqaror va iqtisodiy jihatdan foydali bo'lishini, suvdan tejab foydalanishni, hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlarining sifatini oshirishga imkon beradi. Shu tariqa, gidravlika irrigatsiya tizimlarining asosiy komponenti sifatida ular samaradorligini maksimal darajaga yetkazishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Hydraulic Engineering" (Hunter Rouse, Warren H. Ince) – Bu kitob gidravlik muhandislikning asosiy tamoyillari va ularning irrigatsiya tizimlarida qo'llanilishini yoritadi.

2. "Irrigation and Water Power Engineering" (B.C. Punmia, Pande B.B., Lal R.K.) – Irrigatsiya tizimlarida gidravlikani qo'llash bo'yicha mukammal manba, suv oqimi, bosim va tizimlarni boshqarish bo'yicha muhim ma'lumotlarni taqdim etadi.

3. "Introduction to Hydraulics and Hydrology: With Applications for Stormwater Management" (John E. Gribbin) – Gidravlik va gidrologiya asoslarini tushuntiradigan, suv oqimi va boshqaruvi bilan bog'liq tizimlarni loyihalashda qo'llaniladigan muhim adabiyot.

1. Исашов, А., Махмудов, Д., & Қамбаров, Ш. (2022). ХАЙДОВДАН КЕЙИНГИ ЧУҚУР ЮМШАТИШ АГРОТЕХНИКАСИ БИЛАН ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ УСУЛИНИ ҚЎЛЛАШНИНГ ТУПРОҚ ҲАЖМ МАССАСИГА ТАЪСИРИ. *International scientific journal of Biruni*, 1(1), 22-27. [ХАЙДОВДАН КЕЙИНГИ ЧУҚУР ЮМШАТИШ АГРОТЕХНИКАСИ БИЛАН ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ УСУЛИНИ ҚЎЛЛАШНИНГ ТУПРОҚ ҲАЖМ МАССАСИГА ТАЪСИРИ. – тема научной статьи по наукам о Земле и смежным экологическим наукам читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка](#)

2. Исашов, А., Махмудов, Д., & Қамбаров Ш, Х. К. Ч. Ю. (2022). АГРОТЕХНИКАСИ БИЛАН ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ УСУЛИНИ

ҚЎЛЛАШНИНГ ТУПРОҚ ҲАЖМ МАССАСИГА ТАЪСИРИ. *International scientific journal of Biruni*, 1(1), 22-27.

3. Абдулхақов, Ф. Х., Махмудов, Д. Р. Ў., & Олимжонов, М. М. Ў. (2021). ХАЙДОВДАН КЕЙИНГИ ЧУҚУР ЮМШАТИШ АГРОТЕХНИКАСИ БИЛАН ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ УСУЛИНИ ҚЎЛЛАШНИНГ ПАХТА ХОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ. *Academic research in educational sciences*, 2(11), 1585-1592.

4. Maxmudov, D. R. (2023). ANALYSIS OF THE WORK TO BE DONE TO IMPROVE THE MELIORATION CONDITION AND MELIORATION CONDITION OF THE IRRIGATED LANDS IN ANDIJAN REGION. *Экономика и социум*, (11 (114)-2), 245-248. <https://cyberleninka.ru/article/n/analysis-of-the-work-to-be-done-to-improve-the-melioration-condition-and-melioration-condition-of-the-irrigated-lands-in-andijan> \

5. Maxmudov D. MELIORATIV OBEKTLARNING TURLARI VA ULARDA AMALGA OSHIRILADIGAN MELIORATIV TADBIRLAR ORQALI ERISHILADIGAN NATIJALAR // *Экономика и социум*. 2024. №3-1 (118). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/meliorativ-obektlarning-turlari-va-ularda-amalga-oshiriladigan-meliorativ-tadbirlar-orqali-erishiladigan-natijalar> (дата обращения: 18.11.2024).